

Vasile VRÎNCEANU

gr. manag. sup., gr. did. sup., doctorand,
Universitatea de Stat din Tiraspol

Creativitatea pedagogică în spațiul școlar, abordată din perspectivă managerială

CZU 37.07 | doi.org/10.5281/zenodo.6226362

Rezumat: Articolul prezintă o serie de selecții, revizuirii și reconsiderări ale unor studii și cercetări, dar și experiențe profesionale trăite în cei peste treizeci de ani de activitate didactică și managerială. Autorul a ales ca nucleu epistemic creativitatea pedagogică, abordată în mediul școlar din perspectivă managerială, considerând că provocările, ten-

dințele, paradigmele și direcțiile de acțiune specifice evoluțiilor în pedagogia contemporană se circumscriu acestui subiect.

Cuvinte-cheie: creativitate pedagogică, management educațional, leadership, comportament creativ, climat creativ.

Abstract: The article contains a number of selections, revisions, and reconsiderations of certain studies and research, but also the results of professional expertise accumulated in over thirty years of didactic and managerial activity. We chose as an epistemic nucleus pedagogical creativity in school context, as seen from a managerial perspective, considering the challenges, tendencies, paradigms, and directions of action specific to current developments in contemporary pedagogy to suit this subject.

Keywords: pedagogical creativity, educational management, leadership, creative behavior, creative climate.

Actualitatea cercetării. În contextul globalizării și al schimbărilor survenite în domeniul educațional, managerii sunt chemați să cultive valori și să formeze competențe care să îi asigure instituției de învățământ suportul necesar integrării într-o lume a modernizării. Managementul procesului de învățământ angajează o nouă perspectivă de abordare a problemelor didacticii moderne, în sens sistematic, de pilotaj și de inovație strategică. Această nouă perspectivă este strâns legată de sistemul de competențe pe care trebuie să le posede un conducător modern și altruist [7, p. 4].

Cum va arăta lumea în 2030? Cum vor arăta proiectele noastre pentru școala de mâine? Cum se vor comporta actorii educației? Ce ne rezervă viitorul în materie de inteligență, de energie umană? Putem preziona sau măcar schița moduri alternative privind evoluția descoperirilor majore în materie de existență cotidiană? Și încă multe alte întrebări și le pune fiecare pedagog.

Scenariile nu lipsesc. Specialiștii realizează „portrete-robot”. În centru se află, desigur, *calitatea educației*, a mecanismelor care vor alimenta existența, așteptările și visurile fiecăruia din domeniu. Viitorul nostru oferă o primă certitudine: se decide comportamental prima linie: *online-ul*. Acesta intră tot mai adânc în viața noastră: joburile, cumpărăturile, facturile, licitațiile, vacanțele, prietenia cu mouse-ul, dragostea de *second life*, ca univers alternativ al interacțiunilor sociale. Așadar, vom spune: „Globalizarea virtuală are un imens potențial!” [14, p. 484].

De aici, deducem o primă sinteză preliminară interogativă: *Este școala pregătită pentru toate acestea? Cum îi pregătim în școală pe viitorii actori, pentru ca scena creației, a creativității să fie performantă, de calitate, competitivă?* Unul din răspunsurile certe este că interesul oamenilor școlii pentru problemele creativității este legitim și în continuă creștere.

Educația și învățământul sunt profund implicate și esențial responsabile de pertinența soluțiilor, de forța argumentelor de susținere, de vectorialitatea și calitatea motivațiilor implicate în ideea valorificării optime a potențialului creator al resurselor

umane pe care le educă și le gestionează – elevi, cadre didactice, cadre manageriale. Aspirația de a le forma o autentică și continuu perfectibilă platformă a culturii creativității este corelată cu un set de întrebări care circulă cu o frecvență relativ mare în lumea educatorilor, a decidenților, a părinților, a instituțiilor partenere sau beneficiare [14, p. 486].

În mod tradițional, procesul de învățământ este analizat din perspectiva relației predare-învățare-evaluare (*abordarea interacțională*), din perspectivă sistemică (*abordarea sistemică*) sau din perspectivă comunicațională (*abordarea comunicațională*). În didactica modernă și în cea postmodernă se regăsesc elemente de noutate în spectrul analizei procesului de învățământ, acestea oferindu-ne noi câmpuri de acțiune și dezvoltare.

Pedagogul român Constantin Cucuș face trimitere la dimensiunea operațională a procesului de învățământ prin funcționarea mai multor tipuri de relații: în interiorul procesului de învățământ, între componentele acestuia, între procesul de învățământ și sistemul de învățământ, între componentele procesului de învățământ (finalități, metode, mijloace de învățământ etc.) și componente ale mediului social (ideal social, grad de cunoaștere, nivel de dezvoltare a tehnicii etc.) [6, p. 280]. În literatura de specialitate se vehiculează ideea că astăzi nevoia de creativitate în școală și în educație, în general, este foarte mare, că ea ar fi la fel de „importantă ca și știința de carte” și, ca urmare, „ar trebui să o tratăm în mod egal”, conform expertului în creativitate Ken Robinson. Dintre explicațiile și argumentele formulate, menționăm: „În cadrul procesului de învățământ, creativitatea este unul dintre cele mai importante vehicule care pot face diferența între succesul și insuccesul didactic, atât din direcția cadrului didactic spre elev, cât și invers” [10]. „Potențialul creativ al oamenilor este foarte ridicat, dar există multe blocaje în calea valorificării acestuia, datorate în principal sistemului de instruire și de educație și climatului psihosocial” [15]. „Importantă este generalizarea în condiții curente a relațiilor și a metodelor creatoare și, în primul rând, expansiunea în educația școlară și în educația adulților a formulelor de învățare creativă, din care rezultă creativitatea ca formațiune permanentă a persoanelor și a colectivelor” [13]. Conform lui C. Rogers, „în educație se tinde spre formarea unor oameni conformiști, cu stereotipii numeroase și marcante, considerându-se că este de preferat să asiguri o educație cât mai completă, decât să dezvolți o gândire originală și creativă” [10].

Scopul cercetării noastre constă în identificarea reperelor teoretice ale creativității pedagogice, abordată în spațiul școlar din perspectivă managerială.

Rezultate și discuții. Managementul educațional „constă în studierea proceselor și a relațiilor ce se manifestă în cadrul instituțiilor de învățământ, în timpul desfășurării procesului educațional, în vederea descoperirii legilor care îl generează și a elaborării unor metode și tehnici de conducere pe baza acestora, care să asigure creșterea eficienței acestui proces” [16]. Managementul educațional întrunește caracteristicile de bază ale managementului organizațiilor, prin adaptare la specificul școlii și la procesul pedagogic:

- *dimensiunea moral-axiologică*, prin sistemul de valori utilizat în educație, ca obiective;
- *dimensiunea psihologică*, esențială fiind mobilizarea resurselor umane, ca gestionare a particularităților individuale specifice;
- *dimensiunea comunicațională*, care urmărește centrarea pe utilizarea strategiilor de tip comunicativ, pe interacțiuni, pe un ethos specific;
- *dimensiunea socială*, concentrată pe valorizarea individului și a capacităților sale în contextul grupului de apartenență. Astfel domină, în crearea climatului organizațional, logica responsabilității, afectivă, altruistă a descentralizării, a automotivării și cea stimulativă;
- *dimensiunea prospectiv-creativă*, ce se realizează progresiv și durabil, implicând schimbări în mentalitățile și mecanismele specifice [5, p. 16].

În managementul educației un loc important îl ocupă cele două categorii de principii care îl guvernează: principii generale, valabile pentru orice domeniu al activității umane, și principii specifice procesului de învățământ. O analiză exhaustivă a procesului de învățământ presupune diverse modele de abordare (a se vedea Tabelul 1).

Tabelul 1. *Modele de abordare a procesului de învățământ* [3, p. 15]

Modelul	Descrierea
sistemic	Abordarea sistemică a procesului de învățământ presupune existența a trei componente aflate într-o strânsă interacțiune (fluxul de intrări, procesualitatea propriu-zisă și fluxul de ieșiri).
interactiv	Procesul de învățământ este văzut ca interacțiunea dintre procesele de predare, învățare, evaluare.
comunicațional	Are ca obiect de studiu comunicarea didactică cu toate componentele și caracteristicile sale.
informațional	Analizează procesul de învățământ din perspectiva vehiculării principalelor categorii de informații care influențează sau distorsionează demersul didactic.
cibernet	Procesualitatea didactică poate fi considerată un act cibernetic cu evidente mecanisme de comandă și de control, corelate în baza principiului conexiunii inverse.

câmpului educațional	În spațiul de instruire intervin variabile care condiționează rezultatele învățării.
socioecologic	Presupune o analiză profundă a relațiilor dintre indivizi și întregul sistem ecologic în care este plasat educabilul, organizat în cinci subsisteme, fiecare dintre acestea fiind dependent de experiența individuală.
situațiilor de instruire	Explorează contextul învățării, elevul se află într-o rețea de relații cu conținuturile, variabilele sunt dinamice multifactoriale.
ecologico-cibernetice	Presupune identificarea tuturor elementelor componente ale activității didactice intrate în circuitele de conexiune inversă pozitivă, dar și negativă, ceea ce implică o reconstrucție a întregului design pedagogic, atât la nivelul conexiunii inverse externe, care îl vizează pe cadrul didactic, cât și la nivelul conexiunii inverse interne, atunci când elevul devine capabil de autoevaluare, de autoinstruire sau de autoformare.

Cu toate că, la prima vedere, acest model de analiză a procesualității didactice ne poate așeza în prim-plan spațiul imediat destinat instruirii, logistica necesară, dotările specifice: cabinete, laboratoare, săli de curs, săli de sport etc., abordarea spațială a instruirii impune o analiză dincolo de imediatul ergonomiei școlare, în sfera componentelor, a factorilor și a variabilelor ce depășesc concretul fizic.

Între teoria managementului strategic (a leadershipului în educație) și practica în domeniu există și se manifestă o serie de obstacole care împiedică și frânează procesul de asigurare a calității în educație. Este necesară o linie inovatoare de dezvoltare a unui învățământ performant, concentrat pe îmbunătățirea rapidă, complexă, eficientă și durabilă a calității educației, cea din urmă reflectându-se în rezultatele învățării [5, p. 19].

Deși managementul educațional se încadrează, în mare parte, în tiparul managementului organizațiilor, totuși specificul activităților școlare, ca și relația specială ce se stabilește între cadrele didactice și elevi, determină caracteristicile lui particulare.

Transferul noțiunii de *management* din plan economic în cel educațional continuă să întâmpine numeroase bariere, asupra cărora specialiștii români au insistat în ultimii ani [4, 8]:

- accentuarea dimensiunii administrative a managementului și, mai puțin, aspecte legate de schimbarea, inovarea, dezvoltarea sau optimizarea structurilor clasice din învățământ;
- inexistența unei abordări interdisciplinare a managementului la nivel pedagogic;
- considerarea managementului mai mult ca teorie utilă atingerii obiectivelor educaționale și mai puțin ca artă și strategie;
- persistența sistemului, în mare parte centralizat, la nivelul învățământului preuniversitar;
- formația profesională a directorilor școlari, tributară încă organizării birocratice [2, p. 74].

Elena Joița abordează managementul educațional, la modul general, ca „teoria și practica, știința și arta proiectării, organizării, coordonării, evaluării, reglării activităților educative, ca activitate de dezvoltare liberă,

integrală, armonioasă a individualității umane, în mod permanent, pentru afirmarea autonomă și creativă a personalității sale, conform idealului stabilit la nivelul politicii educaționale” [8, p. 25].

În sens larg, oricine exercită profesia didactică și realizează un management al microgrupurilor școlare cu care interacționează este manager al activităților educaționale organizate cu acele microgrupuri. Ca manager al activităților de predare-învățare-evaluare, cadrul didactic are responsabilități directe privind proiectarea, organizarea, realizarea, monitorizarea, controlarea, evaluarea, reglarea și ameliorarea demersurilor la nivel micro-educational. În exercitarea acestor responsabilități, el își valorifică sistemul de competențe profesionale, psihopedagogice și transversale și aplică viziunea și concepțiile pedagogice pe care le împărtășește, valorificând **creativitatea pedagogică** [11, p. 106].

În știința psihopedagogică se distinge psihologia creativității, pedagogia și psihologia creativă. Prin *psihologia creativității* se înțelege domeniul de cunoaștere care studiază producerea de către om a ceva nou, original și util în diverse sfere social-umane. În centrul atenției psihologiei creativității se află structura creativității, căile de descoperire a noului, rolul cognitiv al intuiției, al imaginației, al previziunii ș.a. *Pedagogia creativității* este știința despre sistemul pedagogic a două activități umane: pedagogia educației și autoevaluarea personalității în diverse tipuri de activitate și comunicare.

Cercetătorii V. Cernilevski și A. Morozov au introdus în limbajul științific conceptul de *pedagogie și psihologie creativă* [18], iar N. Vișneakova – conceptul de *psihopedagogie creativă* [17]. În viziunea acestor autori, pedagogia și psihologia creativă dezvoltă criteriile de personalitate și cele psihopedagogice ale formatorului; modalitățile de pregătire a formatorului licențiat (care posedă experiență socială de instruire și educație); proiectarea și motivarea activității inovatoare a formatorului în baza integrării creative a psihologiei și pedagogiei.

Psihologia creativității și psihologia creativă ne dau posibilitatea să definim creativitatea pedagogică. Definirea conceptului de *creativitate pedagogică* presupune

valorificarea deplină a componentelor structural-funcționale, analizate anterior, interpretabile și realizabile în sens prioritar formativ. Creativitatea pedagogică se manifestă la toate nivelurile și componentele procesului de predare-învățare-evaluare și în toate momentele actului didactic. Pusă în relație cu idealul educațional, finalitate educațională de maximă generalitate, creativitatea pedagogică este o necesitate constantă, dar și un scop al întregului proces de învățământ [1, p. 213]. Ea poate fi definită ca acele „calități necesare educatorului/cadrului didactic pentru proiectarea și realizarea unor activități eficiente, prin valorificarea capacităților sale de înnoire permanentă a acțiunilor specifice angajate la nivelul sistemului și al procesului de învățământ” [4].

Persoanele care practică creativitatea la nivel profesionist trebuie să cunoască mai multe modele explicative ale creativității și, în particular, ale creativității pedagogice: modelul bifactorial (P.P. Neveanu), modelul epistemologic-psihologic (modelul euremelor – I. Moraru), modelul școlii ruse de invenție (G. Alțșuler), modelul componential (modelul T. Amabile), modelul metamorfozării (modelul Todd Siller), tetraedrul creativității (V. Feier), piramida creativității (V. Etănescu) etc. [12, pp. 28-29].

Creativitatea pedagogică posedă o anumită structură. În general, prin *structură* se înțelege un ansamblu de părți în relație, care formează un tot unitar, având o calitate nouă față de calitățile componentelor și o funcționalitate proprie. Prin *structură creativă* vom înțelege o grupă de părți funcționale în relație, care îndeplinește o activitate calitativ distinctă în producerea noului și a originalului [12, p. 28]. Structura creativității pedagogice evidențiază anumite caracteristici specifice, dezvoltate la nivel de potențial creativ – proces – produs – mediu – psihoterapie. În acest sens, regăsim prezența creativității în orice activitate eficientă, sub cele trei aspecte care se pot constitui și în calitate de componente ale structurii creativității pedagogice (a se vedea Figura 1).

Personalitatea creatoare de tip pedagogic (potențialul creativ) valorifică la nivel maxim resursele sistemului psihic uman, la niveluri și forme de acțiune corelate special în direcția proiectării-realizării (auto)instruirii/(auto)educației permanente. Personalitatea creatoare angajată într-un astfel de domeniu de activitate urmărește în mod special:

- *concentrarea acțiunii pedagogice/didactice asupra unor obiective prioritar formative, care*

CA PRODUS CREATOR: activitatea care presupune adaptarea proiectului pedagogic la situațiile concrete aflate în continuă schimbare, dobândind astfel atributul noutății. Are ca efect autoperfecționarea permanentă.

CA PROCES CREATOR: vizează proiectarea didactică și presupune valorificarea fazelor specifice, de la pregătire-incubație la iluminare-verificare, cu privire la modul de realizare a activităților didactice.

CA PERSONALITATE CREATOARE vizează îmbinarea optimă a aptitudinii pedagogice cu atitudini creative și se reflectă în particularități precum: modul de valorificare optimă a multiplelor resurse implicate în procesul instructiv-educativ, modul de centrare a acțiunii pedagogice asupra unor obiective formative prioritare și noi; originalitatea în asigurarea corespondențelor pedagogice dintre obiective – conținuturi – metodologie – evaluare în contexte concrete.

Figura 1. *Structura creativității pedagogice* [1, p. 213]

presupun depășirea performanțelor și a competențelor anterioare;

- *asigurarea corespondențelor pedagogice necesare în diferite situații și contexte concrete între componentele procesului de învățământ: obiective – conținuturi – metodologie – evaluare (după S. Cristea); obiective – conținuturi – strategie – tehnologia cunoașterii – evaluare (după Bloom); obiective – conținut – condiții – forme de activitate – metode – analiza și autoanaliza rezultatelor învățământului (după I. Babanski); obiective și sarcini – participanți – conținut – norme (principii, reguli) – forme de organizare a muncii – metode și mijloace de îndeplinire a acțiunii – desfășurarea proceselor de instruire – educație – rezultate școlare – evaluare;*
- *angajarea permanentă a circuitelor de conexiune inversă, externe și interne, necesare pentru (auto) perfecționarea continuă a activității pedagogice/didactice* [12, p. 29].

Modelarea unui comportament pedagogic creativ valorifică trăsăturile generale necesare și în cazul altor domenii de performanță și de competență, care cer diferite grade de restructurare a realității. Domeniul educației impune drept criteriu de validare a comportamentului creativ eficiența comunicării pedagogice. Aceasta reflectă dinamica „lucrului bine făcut”, optimizat în funcție de cerințele sociale (rezistență la schimbări minime; cheltuieli minime; optimalitate tehnică, optimalitate economică – T. Katarbinski), adaptabile la specificul discursului pedagogic.

Personalitatea creativă de tip pedagogic presupune proiectarea și realizarea capacității de organizare a unor repertorii de procedee euristice și imaginative, educate

în sensul atitudinilor creative; tehnici de organizare a atitudinilor creative și de deblocare a acestora în vederea atingerii unor stadii foarte productive la nivel de creativitate superioară; strategii manageriale de ”expansiune a formelor de învățare creativă, angajate la nivel de educație permanentă” [13, p. 157].

În sinteză, prezentăm o serie de trăsături de personalitate și atitudini specifice persoanelor înalt creatoare [9, pp. 206-207]:

- independentă, energie, orientare spre nou și spre un viitor cât mai îndepărtat;
- valorizarea diversității, a originalității și prezența valorilor morale;
- flexibilitate în idei și în gânduri;
- gândire de tipul ”cum ar fi dacă...”, pun la îndoială normele;
- au încredere în forțele proprii, sunt nonconformiste, își argumentează ideile;
- folosesc timpul pentru a se dezvolta, sunt optimiste;
- preferă riscul și sunt atrase de problemele dificile;
- nu le este teamă să fie diferite de ceilalți sau să încerce ceva nou;
- sunt implicate și trăiesc din plin situațiile;
- resping limitele fixate de ceilalți și sunt dispuse să facă față eșecului;
- sunt puternic motivate intrinsec, perseverente, caută senzații noi;
- resimt satisfacții profesionale și sunt dispuse să își modifice punctul de vedere, dacă există idei mai valoroase;
- sunt curioase, le place să asculte părerile celorlalți și pun multe întrebări;
- se joacă cu ideile, au simțul umorului;
- sunt atrase de mister, ambiguitate, asimetrie, de lucrurile complexe;
- manifestă sensibilitate față de frumos, muzică, interese estetice;
- demonstrează receptivitate la idei și experiențe noi;
- au nevoie de timp și spațiu personal;
- utilizează toate simțurile atunci când observă, sunt sensibile la detalii;
- sunt intuitive, văd relațiile și implicațiile;
- își exprimă emoțiile și sentimentele, au nevoie de atenție și sprijin;
- sunt altruiste, empatică și idealiste.

CONCLUZII

1. Mobilizarea resurselor creative nu se limitează la domeniul descoperirii istorice sau la cel al inovației comerciale, des invocate pentru a descrie procesul inventării sau al descoperirii.
2. Creativitatea istorică este rezultatul unei invenții, al unei descoperiri.

3. Creativitatea psihologică este rezultatul specific obținut de o anumită persoană, care identifică o soluție necunoscută la o problemă dată.
4. Creativitatea pedagogică se manifestă la toate nivelurile și componentele procesului de predare-învățare-evaluare și în toate momentele actului didactic.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Aprodu D. et al. Psihopedagogie – actualizări, conexiuni, perspective. Bacău: Casa Corpului Didactic, 2015. 231 p.
2. Barbu D. Climatul educațional și managementul școlii. București: EDP, 2009. 200 p.
3. Catalano H. Procesul de învățământ: direcții epistemice, pragmatice și experiențiale. București: EDP, 2018. 151 p.
4. Cristea S. Dicționar de termeni pedagogici. București: EDP, 1998. 312 p.
5. Ciorba D. Management educațional. Studii și aplicații. București: Editura Universitară, 2012. 221 p.
6. Cucoș C. Pedagogie. Ed. a II-a. Iași: Polirom, 2006. 463 p.
7. Dermenji-Gurgurov S. Competențele managerului de succes într-o epocă a modernizării educaționale. În: Managementul educațional: realizări și perspective de dezvoltare. Materialele Conferinței științifico-practice internaționale. Ed. I. Chișinău, 2017. 364 p.
8. Joița E. Management educațional. Profesorul-manager. Roluri. Metodologie. Iași: Polirom, 2000. 232 p.
9. Pânișoară G. Psihologia învățării. Cum învață copiii și adulții? Iași: Polirom, 2005. 294 p.
10. Pânișoară I.-O. Profesorul de succes. 59 de principii de pedagogie practică. Iași: Polirom, 2009. 242 p.
11. Papuc I., Bocoș M. Psihopedagogie. Suporturi pentru formarea inițială și continuă. București: Cartea Românească Educațional, 2017. 191 p.
12. Patrașcu D., Patrașcu L., Mocrac A. Metodologia cercetării și creativității psihopedagogice. Chișinău: Știința, 2003. 252 p.
13. Popescu-Neveanu P. Dicționar de psihologie. București: Albatros, 1978. 387 p.
14. Potolea D. et al. Pregătirea psihopedagogică. Iași: Polirom, 2008. 542 p.
15. Roco M. Creativitate și inteligență emoțională. Iași: Polirom, 2004. 245 p.
16. Țoca I. Management educațional. București: EDP, 2008. 208 p.
17. Вишнякова Н.Ф. Креативная психопедагогика. Минск: НИОРБ *Поли Биз*, 1995. 239 p.
18. Чернилевский В.Д., Морозов А.В. Креативная педагогика и психология. Москва: МГТА, 2001. 301 p.